

XV
SICTI
2018

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

**LIVRO DE
RESUMOS**

LUIZ GUSTAVO DA CRUZ DUARTE
PLÍNIO MARTINS FALCÃO
SELMA ROZANE VIEIRA

RESUMOS
XV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

Salvador
Instituto Federal da Bahia
2018

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S471s Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação (15: 2018: Salvador, Ba)

XV Seminário de iniciação científica, tecnológica e inovação: livro resumos. / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA – Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Comissão organizadora do XV SICTI [Luiz Gustavo da Cruz Duarte, Plínio Martins Falcão, Selma Rozane Vieira]. – PRPGI – Salvador -BA: IFBA, 2018. 87 p.

ISBN: 978-85-67562-29-2

1. Iniciação Científica. 2. Pesquisa. 3. Inovação. 4. Resumos I. Título. II. Pró-Reitoria de Pesquisa, Graduação e Inovação.

CDD: 792
CDU: 792.077

APROVEITAMENTO DA SEMENTE E CASCA DA ESPÉCIE *Annona crassiflora* Mart. NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Rafael Fernandes Almeida (PIBIC) – rafaelfernandes.creajrba@gmail.com
Engenharia de Alimentos - Campus Barreiras

Dra. Lilian Karla Figueira da Silva (Orientador) – lkfsilva@gmail.com
Campus Barreiras

RESUMO

Nos últimos anos, pesquisas tem evidenciado um crescente desperdício de alimentos no Brasil; na qual boa parte do descarte de alimentos está relacionada ao não aproveitamento integral de frutas, pelo fato de cascas, sementes e talos serem tratadas como rejeitos tanto pela população quanto por as indústrias alimentícias; o que não contribui para erradicação da insegurança alimentar no país. Ao mesmo tempo, espécies nativas de biomas nacionais continuam desconhecidas e desvalorizadas frente a outras espécies que são trazidas de fora, como ocorre com a espécie *Annona crassiflora* Mart., encontrada em praticamente toda extensão do bioma Cerrado. De modo a incentivar a mudança deste quadro, bem como reduzir o descarte de cascas de frutas, este projeto teve como propósito a utilização da espécie *A. crassiflora* na elaboração de chá gelado a partir da casca e extrato hidrossolúvel através das sementes. Para tanto, foi necessário a coleta dos frutos, assim como a separação dos componentes da fruta, análises físico-químicas, para posterior processamento do produto proposto. Foi realizada a análise sensorial com 50 provadores não treinados de modo a verificar o potencial do fruto frente ao mercado consumidor. A casca ofereceu rendimento de 69,57% de farinha, bem como o chá obteve êxito tanto na sua elaboração quanto na sua aceitação, atingindo uma intenção de compra de $72 \pm 5\%$ por parte dos provadores. Quanto ao extrato hidrossolúvel, não foi possível realizar a análise sensorial, tendo em vista que pesquisas apontam que as sementes apresentam certo grau de toxicidade. No mais, o resultado com o chá gelado estimula o aproveitamento desta e de outras espécies nativas do Cerrado, bem como das cascas de espécies já amplamente conhecidas.

Palavras-chave: *Annona crassiflora* Mart, Desperdício, Casca de araticum.

Área / subárea: Ciências Agrárias / Ciência e Tecnologia de Alimentos.